
**CONSTRUINDO HETEROTOPIAS NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA:
REFLEXÕES SOBRE FORMAÇÃO E CURRÍCULO EM CONTEXTO
DE PRECARIZAÇÃO LEGAL**

DOI: 10.5281/zenodo.17572293

Alinne Silva Sousa ¹

¹Graduanda em Pedagogia – UEMA
alinnesousasilva04@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1697672692284562>

José Eduardo Fonseca Oliveira²

² Mestre em Educação-UFMA
Pós-graduação em Educação Inclusiva - UNESP
Doutorando em Educação - UNESP

Jose.f.oliveira@unesp.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7222592747805967>

Raissa dos Santos Chaves³

³ Graduanda em Pedagogia – UEMA
raissinhachaves97@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1686937084071484>

Thamires dos Santos da Silva ⁴

⁴ Graduanda em Pedagogia – UEMA
thamiressantos5656@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1855939796797100>

AT02: Educação Inclusiva, Diversidade e Políticas Públicas

RESUMO: O estudo reflete sobre a importância de reconhecer e acolher as diferentes necessidades educacionais dos alunos, analisando como os cursos de licenciatura da UEMA e da UFMA preparam futuros docentes para atuar em contextos inclusivos. A pesquisa, de abordagem mista, baseou-se na análise das grades curriculares dessas instituições. Os resultados indicam que, embora existam disciplinas voltadas à Educação Especial e Inclusiva, ainda há lacunas na formação docente. Fundamentado em Foucault, Veiga-Neto e Libâneo, o estudo compreende a escola como espaço de disputas e transformações, onde a heterotopia simboliza uma educação inclusiva e emancipadora. Conclui-se pela necessidade de fortalecer políticas públicas e práticas pedagógicas que valorizem as diferenças e promovam a aprendizagem de todos.

Palavras-chave: Educação inclusiva; Formação docente; Heterotopia; Políticas públicas.

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho propõe problematizar a importância de reconhecer e acolher as diferentes necessidades educacionais de cada aluno dentro da sala de aula. Mais do que adaptar currículos, trata-se de compreender que cada estudante carrega consigo uma história, um ritmo e uma maneira única de aprender. Desta feita, é essencial pensar em práticas pedagógicas que realmente façam sentido no cotidiano escolar e que promovam a inclusão de forma a contemplar as necessidades educacionais desses alunos.

Neste contexto, observa-se que à formação de professores direcionada à educação inclusiva revela-se como um desafio de primeira ordem no cenário educacional contemporâneo à medida que a inclusão de estudantes com necessidades educacionais especiais nas escolas regulares tornou-se pauta central nas agendas educacionais. Torna-se necessário, portanto, problematizar essas questões.

O estudo tem como objetivo investigar como os cursos de licenciatura da UEMA e UFMA vêm preparando os futuros docentes para atender à diversidade existente nas salas de aula, destacando as dimensões da formação inicial e continuada, o desenvolvimento de competências específicas, além da valorização de práticas pedagógicas inclusivas. A pesquisa adota uma abordagem mista (qualitativa + quantitativa), buscando compreender como a educação inclusiva é abordada nos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura das instituições mencionadas, verificando a oferta de disciplinas curriculares voltadas para a educação inclusiva.

O estudo também busca investigar quais são as possibilidades e dificuldades enfrentadas por professores em formação e os já formados, quais experiências estão dando certo na prática e as que podem ajudar outros docentes.

Além disso, propomos uma análise reflexiva dos dados estatísticos do INEP sobre os alunos matriculados na educação especial, com crescimento de 58,7%, crescimento expressivo na educação infantil de +252% nas creches e +235% na pré-escola. Observa-se que mais de 90% dos alunos com deficiência estão incluídos em classes comuns (2020-2024) e como estes dados podem ajudar a criar políticas de formação docente que estejam mais de acordo com a realidade do cotidiano escolar.

Assim, a referida pesquisa busca contribuir com a discussão sobre a construção de uma forma de ensinar que inclua todos os alunos, e estes pensem de forma crítica, além de serem incluídos tanto educacionalmente quanto socialmente, destacando os desafios e as possibilidades

na formação docente na busca por estes objetivos.

2. METODOLOGIA

A coleta de dados baseou-se na análise das grades curriculares de alguns cursos de licenciatura da UEMA e da UFMA, com foco nas disciplinas voltadas à educação inclusiva. Verificou-se que em ambas instituições há oferta de apenas uma disciplina voltada à Educação Especial e Inclusiva, observando-se que, em sua maioria, essas disciplinas possuem carga horária de 30 a 60 horas.

A pesquisa adotou uma abordagem mista (qualitativa e quantitativa), buscando compreender como a educação inclusiva é abordada nos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura das instituições mencionadas. Foram considerados os seguintes elementos: o tipo de pesquisa (exploratória e descritiva), os sujeitos (futuros docentes e docentes formados), o locus (cursos de licenciatura da UEMA e UFMA), os instrumentos (análise documental das grades curriculares) e os procedimentos de coleta de dados (leitura e sistematização das disciplinas voltadas à educação inclusiva).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foucault foi um filósofo francês que estudou como o saber, o poder e a ética influenciam na formação do indivíduo. Ele mostrou como a ideologia de poder e a hierarquia, seja de capital cultural ou econômico, interferem na educação, no currículo e na formação dos professores, criando regras, modos de agir e discursos que moldam as pessoas.

Com Foucault, entende-se que a escola não é neutra. Ela não ensina apenas conteúdos e currículos, mas também comportamentos, valores e formas de pensar. Assim, acaba definindo o que é considerado normal e o que é visto como diferente. Isso faz refletir sobre a importância da educação inclusiva, porque muitas vezes o aluno com necessidades especiais é visto com inferioridade ou como alguém fora do padrão, tendo que se adaptar à escola, quando na verdade é a escola que deve se adaptar ao aluno.

A partir das ideias de Foucault e das reflexões de autores como Alfredo Veiga-Neto e Carlos Libâneo, pode-se compreender o currículo e a escola como espaços de disputa, onde coexistem forças de controle e de autonomia. Para Veiga-Neto, sob uma perspectiva foucaultiana e pós-estruturalista, o currículo é um campo de formação de sujeitos, marcado por

tensões e por diferentes relações de poder. Já Libâneo defende uma formação docente crítico-reflexiva, que ultrapassa a prática e valoriza a dimensão política, ética e contextual da educação, buscando justiça social e espaços inclusivos.

Nesse contexto, o conceito de heterotopia torna-se central. Foucault usou essa palavra, que significa “outro lugar”, para falar de espaços que fogem à norma, onde diferentes realidades coexistem e onde é possível questionar e reinventar regras. Assim, a escola pode ser entendida como uma heterotopia quando acolhe as diferenças e busca novas formas de ensinar, conviver e incluir. Uma escola inclusiva é, portanto, uma heterotopia porque rompe com o modelo tradicional, desafia as práticas excludentes e cria novas possibilidades de ser e aprender.

Dentro dessa visão, a heterotopia escolar é um espaço de contradições e resistências, onde se cruzam práticas normativas e transformadoras. É nesse “outro lugar” que o aluno com deficiência deixa de ser visto como alguém fora do padrão e passa a ser reconhecido como sujeito ativo, capaz de aprender e contribuir. A heterotopia revela que a escola pode ser um ambiente de diversidade e emancipação, onde o currículo deixa de ser instrumento de controle e passa a ser um espaço de liberdade e criação.

Os outros conceitos de Foucault, poder e discurso, subjetivação e cuidado de si continuam importantes, mas aparecem de forma mais integrada à ideia de heterotopia. O poder e o discurso mostram como certas ideias ganham força e se tornam verdades dentro da escola, podendo incluir ou excluir. A subjetivação explica como os sujeitos são formados pelos discursos, mas também como podem se reinventar dentro desses espaços. E o cuidado de si traz uma dimensão ética, mostrando a importância de reconhecer o outro e promover a autonomia.

O Decreto nº 12.686/2025, de 21 de outubro de 2025, instituiu a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva (PNEEI) e a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva, com o objetivo de fortalecer e reorganizar a educação inclusiva no Brasil. A proposta busca garantir o direito de todos os estudantes à aprendizagem em escolas comuns, promovendo a inclusão e o respeito à diversidade.

Contudo, nota-se que o decreto apresenta lacunas, sobretudo em relação à formação docente. Apesar da valorização da inclusão escolar e da criação de uma rede que favoreça a articulação entre escolas e instituições de formação, o Decreto evidencia fragilidades, criando possibilidades para que pedagogos atuem na educação especial com apenas 80 horas de capacitação, insuficiente diante da exigência das demandas inclusivas. Essa medida pode gerar

precarização da formação e desvalorização do papel dos profissionais especializados, além de não apresentar diretrizes claras para o Atendimento Educacional Especializado (AEE) e o Plano de Atendimento da Educação Especializada (PAEE).

Portanto, defende-se uma formação docente que promova práticas pedagógicas significativas, como metodologias ativas e uso de tecnologias assistivas, garantindo acesso equitativo e participação efetiva de todos os estudantes. Humanizar a educação implica reconhecer as singularidades, valorizar as diferenças e construir ambientes de pertencimento e empatia, formando sujeitos críticos e comprometidos com a justiça social.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como pesquisa em andamento, ainda estamos aprofundando as análises, mas os resultados parciais já mostram que, embora haja avanços nas políticas de inclusão e na oferta de disciplinas voltadas à Educação Especial e Inclusiva, ainda existem lacunas significativas na formação docente. A pesquisa destaca a necessidade de ampliar a formação inicial e continuada promovendo práticas pedagógicas que contemplem a diversidade, utilizando metodologias ativas e tecnologias assistivas, garantindo a participação efetiva de todos os estudantes.

Humanizar a educação implica reconhecer as singularidades, valorizar as diferenças e construir ambientes de pertencimento e empatia, formando sujeitos críticos e comprometidos com a justiça social. Observa-se, portanto, a importância de desenvolver políticas públicas e estratégias pedagógicas que assegurem a inclusão real e de qualidade, além de fortalecer a formação docente para enfrentar os desafios do cotidiano escolar.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto n.º 12.686, de 20 de outubro de 2025. Institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva. Diário Oficial da União, Seção 1, 21 out. 2025. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-12.686-de-20-de-outubro-de-2025-663689628f06>. Acesso em: 27 out. 2025.

FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 10. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1979.

FOUCAULT, Michel. Outros espaços. In: __. Ditos e escritos III: estética — literatura e pintura, música e cinema. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1984.

FOUCAULT, Michel. A hermenêutica do sujeito. São Paulo: Martins Fontes, 1985.

FOUCAULT, Michel. O sujeito e o poder. In: DREYFUS, Hubert; RABINOW, Paul. Michel Foucault: uma trajetória filosófica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995.

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Indicadores educacionais. Brasília: INEP, [s.d.]. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-educacionais>. Acesso em: 27 out. 2025.

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994.

LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e prática docente. São Paulo: Cortez, [diversas edições].

VEIGA-NETO, Alfredo. Crítica pós-estruturalista e educação. Porto Alegre: Sulina, 1995.

VEIGA-NETO, Alfredo. Foucault & a educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.